

A INFLUÊNCIA DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS NA MELHORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

Ela Pode Ser Utilizada na Fisioterapia?

DOI: 10.5281/zenodo.14991791

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: Durante muitos séculos, a tomada de decisão na área da saúde era baseada no conhecimento adquirido pelos médicos em sua formação. Com o passar do tempo pesquisas foram realizadas, resultando em artigos que são adotados na prática da Medicina Baseada em Evidências, tornando a tomada de decisões profissional mais assertiva. **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 22 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025, nas plataformas da SciELO, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS e Google Acadêmico. **Desenvolvimento:** A Medicina Baseada em Evidências, passou a ser utilizada por outras áreas, sendo conhecida como Práticas Baseadas em Evidências. Mas infelizmente os cursos de graduação não a exploravam amplamente em seus cursos. Situação que está começando a mudar, principalmente nos cursos de pós-graduação. **Conclusão:** A Medicina Baseada em Evidências, é capaz de reunir o melhor conhecimento científico, com as experiências dos profissionais de saúde e individualidades dos pacientes. Podendo ser perfeitamente aplicada na fisioterapia.

Palavras-chave: Fisioterapia Baseada em Evidências. Medicina Baseada em Evidências. Práticas Baseadas em Evidências.

ABSTRACT

Introduction: For many centuries, decision-making in the health field was based on the knowledge acquired by doctors during their training. Over time, research has been carried out,

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em “Science in Healthcare Management”, pela “Miami University of Science and Technology - MUST - Flórida/USA”. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

resulting in articles that are adopted in the practice of Evidence-Based Medicine, making professional decision-making more assertive. Methodology: Data collection for this article was carried out from January 22 to February 13, 2025, on the SciELO, PubMed, Virtual Health Library — BVS and Google Scholar platforms. Development: Evidence-Based Medicine began to be used by other areas, becoming known as Evidence-Based Practices. Unfortunately, undergraduate courses did not explore it extensively in their courses. This situation is beginning to change, especially in postgraduate courses. Conclusion: Evidence-Based Medicine is capable of bringing together the best scientific knowledge, with the experiences of healthcare professionals and the individualities of patients. It can be perfectly applied in physiotherapy.

Keywords: Evidence-Based Physiotherapy. Evidence-Based Medicine. Evidence-Based Practices.

1 Introdução

Durante muitos séculos, a tomada de decisão na área da saúde era baseada no conhecimento adquirido pelos médicos em sua formação. Na maioria das vezes, esses conhecimentos eram passados de formas repetitivas através de livros didáticos adotados pelas instituições de ensino. A demora na produção e impressão destes livros era demorada, tornando muitas de suas edições obsoletas rapidamente. Nesse período, esses textos demoravam para serem distribuídos em outros idiomas e as edições atualizadas, quase não recebiam atualizações significantes.

Os intelectuais das academias, buscavam por soluções para corrigir essas lacunas de tempo. Muitas pesquisas eram realizadas, resultando em artigos que assim como os livros, demoravam a ser traduzidos e distribuídos. A solução começou a surgir no final do século XX, com advento e consolidação da rede de computadores. Paralelamente a esse período, Archibald Cochrane, implantou o sistema nacional de saúde da Inglaterra. O médico escocês, foi pioneiro na realização de ensaios clínicos randomizados. Seguindo a mesma linha de tempo e raciocínio, o movimento de epidemiologia da Universidade McMaster no Canadá. Desenvolveu a Medicina Baseada em Evidências — (MBE).

A Medicina Baseada em Evidências, torna a tomada de decisões profissional mais assertiva. Por utilizar a expertise clínica, as preferências do paciente e evidências científicas. Compreendendo esses mesmos princípios e conceitos, surge a Prática Baseada em Evidências — PBE, adota por outras especialidades, entre elas a enfermagem, fisioterapia, odontologia. Diante disso, o presente trabalho busca responder que a PBE, pode ser útil aos profissionais de fisioterapia. Este artigo busca expor as vantagens deste recurso para fornecer a melhor evidência clínica disponível proveniente de investigação sistemática para atender o paciente. Sendo relevante para estimular a inclusão desta ferramenta no meio acadêmico desde a sua graduação.

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados, SciELO (<https://www.scielo.br>), PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>) e Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Os descritores empregados foram: Medicina Baseada em Evidências. Prática Baseada em Evidências. Fisioterapia Baseada em Evidências. Foram considerados alguns limitadores de pesquisa, entre eles a disponibilização do documento em texto completo, gratuitos em qualquer idioma e janela temporal de 2020 a 2025. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos repetidos e que não auxiliariam a responder o proposto neste artigo.

2 Fisioterapia Baseada em Evidências

A Medicina Baseada em Evidência, chegou ao Brasil em outubro de 1996, pelas mãos do Dr. Álvaro Nagib Atallah, fundador do Centro Cochrane do Brasil, organização que promover o ensino, pesquisa e extensão em BEM. Em 2013, o Ministério da Saúde, criou o programa do Governo Saúde Baseada em Evidência. Mesmo assim, na época da pandemia de COVID-19. Informações sem base científicas foram divulgadas e seguidas pelo governo

brasileiro. Na fisioterapia, não era diferente. Os protocolos de atendimentos eram baseados nas evidências de reabilitação prescritas nos livros importados (Júnior, 2022).

Em parte, podemos citar como um dos principais motivos, a falta de preparo oferecido nos cursos de graduação. Os educandos, não aprendem a acessar e pesquisar corretamente nos bancos de dados. Não são ensinados a extrair informações precisas de artigos científicos e não são treinados a juntar o que aprenderam para utilizar na prática clínica. Do que adianta saber se o paciente X é hipertenso e toma a medicação y? Se não conhecermos a história de vida dessa pessoa, realidade social, problemas familiares, alfabetização, religião. Tudo isso é importante, para compreendermos se ela consegue ler o receituário e toma o medicamento corretamente, se as recomendações prescritas não afetam as crenças, entre tantos os problemas. A Prática Baseada em Evidências, é importante e deveria ser diferenciada para todos os territórios que a equipe atua (Schneider et al., 2020).

Ao continuar seguindo essa linha de raciocínio, poderemos compreender o pânico dos acadêmicos no último período, para escrever o trabalho de conclusão de curso. Reconhecemos que o saber é individual e cabe ao aluno buscar mais informações. Mas muito deles, não sabem utilizar as técnicas de investigação, desconhecem os métodos e são incapazes de usufruir da Prática Baseada em Evidências. As instituições de ensino, precisam entender que esse conhecimento não deve ser apenas teórico. O aluno precisa praticar, ir ao laboratório de informática, pesquisar, ler, escrever e ser verdadeiramente orientado por um professor acadêmico, conhecedor da metodologia e condução de processos de investigação (Cardoso et al., 2021).

O assunto começou a ser mais abordado em disciplinas de graduação e de pós-graduação, eventos científicos, cursos extracurricular e periódicos científicos. É preciso preparar a nova geração de profissionais e ensinar os já formados a buscarem evidências científicas. As principais barreiras estão relacionadas à falta de conhecimento de bancos de

dados confiáveis, falta de incentivos, de recursos financeiros e humanos. Em relação à barreira do conhecimento, cursos vem sendo oferecido gratuitamente pelo governo e em alguns serviços particulares para melhorar as habilidades de avaliação crítica e alfabetização em pesquisa (Püschel, 2022).

Esse conhecimento é importante para formação de profissionais socialmente responsáveis, politicamente conscientes e aptos a se engajar num processo permanente de educação. O fisioterapeuta, precisava conhecer e ler publicações com rigor científico e propagar essas informações para os interessados. Mas para incluir a Prática Baseada em Evidências no seu cotidiano profissional, ele deverá considerar algumas etapas. Primeiro, formular a questão clínica. Segundo, localizar as melhores evidências. Terceira, realizar análise crítica da informação. Quarta, aplicar no contexto clínico. Quinta, avaliar a eficácia. Essas etapas, buscam monitorar os indicadores do processo, com tratamentos mais seguros, diminuindo o risco de efeitos indesejáveis para o paciente (Faria et al., 2021) e (Silva et al., 2021).

A fisioterapia é uma profissão importante e reconhecida desde a década de 1970, e em seu código de ética no art. 9 §3, constitui obrigação e compromisso profissional em manter-se atualizado com as evidências mais atuais, garantindo a população tratamento de embasamento científico e abolindo técnicas ineficazes. Os profissionais que não buscam atualização após a graduação, podem ficar ultrapassados, lançando mão de tratamentos com baixa efetividade, a Fisioterapia Baseada em Evidências é imutável, evoluindo de acordo com novas descobertas. Está seria uma solução para o fisioterapeuta não cometer uma falta ética (Azeredo et al., 2023).

Muitos fisioterapeutas ainda encontram dificuldades na hora de buscar trabalhos científicos, principalmente por falta do inglês fluente, visto que a maioria das pesquisas está nesse idioma. As publicações inéditas, também são delimita, pois, existe a necessidade de longos períodos de tempo para o desfecho da pesquisa. As maiorias dos estudos encontrados são, revisões sistemáticas, metanálises, clínicos randomizados, de coortes, de casos-controle. A

maioria dos estudantes, não empregam as palavras chaves adequadamente e dificilmente conseguem converter suas dúvidas em perguntas de investigação, tornando ineficaz o uso da prática baseada em evidência por esses estudantes. Apesar de alfabetizados, não sabem realizar uma leitura crítica e fazer analogias com outros estudos, tendo como consequência o uso de evidências com pouca confiabilidade. Os autores, deixam claro a necessidade de disciplinas específicas desde o início da graduação para reduzir esta lacuna de aprendizagem, facilitando assim para os alunos, o uso da Fisioterapia Baseada em Evidências corretamente (Zene et al., 2024).

3 Considerações Finais

A Medicina Baseada em Evidências, vêm demonstrando durante essas décadas de existência sua importância para atendimento clínico e hospitalar. Sendo capaz de reunir o melhor conhecimento científico, com as experiências dos profissionais de saúde e as escolhas dos pacientes. Permitindo uma assistência segura e efetiva, respeitando as individualidades dos pacientes.

Na Fisioterapia Baseada em Evidências, podemos concluir que esse recurso pode e deve ser utilizado nos atendimentos e pesquisas fisioterapêuticas. Através dela, podemos aplicar a melhor técnica terapêutica. Focando em um atendimento individualizado e mais eficaz. Levando em consideração, que muitos profissionais ainda não estão capacitados a buscarem as melhores evidências. Pois, foram treinados a repetir ideias e técnicas que aprenderam nas faculdades, sendo necessário buscar uma formação continuada.

4 Referências Bibliográficas

Azeredo, T. G. K., Cardoso, R. S., Santana, S. A. A., Carvalho, M. P. d. S. P. A., Oliveira, E. C. C. d., & Neves, D. C. P. (2023). Avaliação da prática baseada em evidências na rotina de

fisioterapeutas em Unidade de Terapia Intensiva. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 23(7), 1-10. <https://doi.org/10.25248/REAS.e13047.2023>

Cardoso, M., Baixinho, C. L., Ferreira, Óscar, Nascimento, P., Pedrosa, R., & Gonçalves, P. (2021). Aprender prática baseada na evidência pelo envolvimento em atividades de investigação – Autopercepção dos estudantes. *Cogitare Enfermagem*, 26(e79806), 1-11. <https://doi.org/10.5380/ce.v26i0.79806>

Faria, L., Oliveira-Lima, J. A. d., & Almeida-Filho, N. (2021, January). Medicina baseada em evidências: breve aporte histórico sobre marcos conceituais e objetivos práticos do cuidado. *História, Ciências, Saúde*, 28(1), 59-78. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702021000100004>

Júnior, J. d. O. F. (2022). *Percepção dos estudantes do curso de fisioterapia sobre a prática baseada em evidências* [Trabalho de conclusão de curso do Bacharel em Fisioterapia, Universidade Federal da Paraíba]. Repositório Institucional UFPB.

Püschel, VA d. R. (2022). Implementação de evidências em saúde: reduzindo a lacuna entre pesquisa e prática. *OnLine Brazilian Journal Of Nursing*, 21 (e20226581), 1-3. <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20226581>

Schneider, L. R., Pereira, R. P. G., & Ferraz, L. (2020). Prática Baseada em Evidências e a análise sociocultural na Atenção Primária. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 30(02), 1-18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312020300232>

Silva, J. de O. M., Santos, L. C. O., Menezes, A. N., Lopes Neto, A., Melo, L. S. de, & Silva, F. J. C. P. da. (2021). Utilização da prática baseada em evidências por enfermeiros nos serviço hospitalar. *Cogitare Enfermagem*, 26. <https://doi.org/10.5380/ce.v26i0.67898>

Zene, M. V., Santiago, J. A. d. O., Freitas, C. F., Odake, R. S. O., & Nishiyama, F. S. (2024, January). Prática baseada em evidências na fisioterapia: visão dos estudantes. *Brazilian Journal of Health Review*, 7(1), 7408-7421. <https://doi.org/DOI:10.34119/bjhrv7n1-604>